

BOLALARDA MATEMATIK TUSHUNCHALARNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Axmadjonova Nozima Tavakkal qizi

Abdurahmonova Muhsina Ilhomjon qizi

Farg‘ona viloyati Bag‘dod tumani 38-maktabning
boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Annotatsiya: bu maqolada matematika tushunchasi, uni rivojlantirish, bolaning individual psixialogik jihatdan muloqotga kirishish haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: matematik tushuncha, matematik bilim, individ, muloqot texnologiyasi.

Bolalarga matematikadan ta’lim berish va maktabgacha ta’limdagi o‘quv-tarbiya jarayoning takomillashtirishning maqsadlaridan biri — bu bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirishdir. Boshlang‘ich ta’limda ham aynan matematika fanini chuqur o‘zlashtirish talab qilinadi. Shuning uchun ham o‘quv dasturda haftasiga besh soat matematika darslarini o‘tish rejaga kiritilgan.

Bolalar matematika tushunchalarini rivojlantirish uchun pedagogika, falsafa, mantiq, psixologiya va boshqa bir qator fundamental fanlarda o‘rganiladigan xususiyatlar va qonuniyatlarni bilish kerak. Bolalardagi matematik bilim hayotdan ajralmagan holda dunyoni chuqurroq, to‘laroq o‘rganishga imkon yaratadi. Bunda bolalarda matematik tushunchalardan oldin mavjud bo‘lgan g‘oya katta ahamiyatga egadir. Har bir yangilikdan oldin g‘oya paydo bo‘ladi, keyin shu yangilik haqida fikr yuritiladi. Fikr o‘z qarorini topishi uchun voqealarni taqqoslaydi, ko‘rib chiqadi va ularga asoslanib, kelib chiqqan natijalarni isbotlash uchun umumiy uslubni anglashga va shu natijani umumiy ifodalashga harakat qiladi. Matematik masalalarni yechish jarayoni o‘zining mohiyati bo‘yicha mustaqil fikrlashni talab qiladi.

Matematik tushunchalarni rivojlantirish darajasi turli insonlarda turlicha bo‘ladi. Uning shakllanishi doimiy mashq qilishni talab qiladi. Bu mashqlar oila va

maktabgacha ta’limda boshlanadi. Har bir mustaqil yechilgan masala, tuzilgan masala va masalani yechish jarayonida uchragan qiyinchiliklarni mustaqil yengishida matonat shakllanadi, ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi.

Matematikani o’rganishda turli metodlardan foydalanish juda yaxshi samara beradi. Metodlar bilimlarni o’zlashtirishda faollikni, tezkorlikni, noodatiylikni va qiziqarlilikni vujudga keltirib, beriladigan bilimlarni oson egallanishiga xizmat qiladi.

Bolada matematik tushunchalar shakllangan hisoblanadi, agar masalani yechishdagi yangilikni, masalani qiziqarli yechish uslubini, doim qo’llab kelgan standart uslublaridan voz kechib, masalaning yangi yechim larini, muammoning asosiy bog’lanish mohiyatini anglash va uni yechish uchun turli usullarni topish, amaliy masalalarni yechish muam molaridan chiqish, oldindan aytib berish qobiliyatlariga ega bo’lsa, matematik tushunchalar rivojlangan hisoblanadi.

L.S.Vgodskiy fikrlashning rivojlantirish muammosini o’rganib, dastlab matematik tushunchalarni shakllantirishni ilgari suradi. Bunda u bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish uchun eng qulay sharoitlarni topish lozimligini ta’kidlaydi.

Har bir yosh o’zining dunyosiga egaligi bilan farqlanadi. Ulardagi ichki harakterlari, qobiliyatlari, bilimlari bir butunlikda, o’zaro uyg’unlikda harakatlanadi.

«Individ» nima? Bola ma’lum yoshga qadar «individ» sanaladi. Individ (lotincha «individium» so’zidan olingan bolib, «bo’linmas», «alohida shaxs», «yagona» ma’nolarini anglatadi) xatti-harakatlarini shartli refleks yordamidagina tashkil eta oluvchi biologik mavjudotdir. Individuallik esa shaxsning o’ziga xos xususiyatlari bo’lib, uning namoyon bo’lishi tarbiya jarayonini amalga oshirishda bola shaxsini puxta o’rganish, uning yashash sharoitlaridan yetarli darajada xabardor bo’lish va ularning hisobga olinishini taqozo etadi. Individual yondashuv o’quvchilarning aqliy qobiliyatlari, bilishga bo’lgan qiziqish hamda iste’dodini namoyon etishda muhim ahamiyatga ega. Bola harakatlari ongli, ijtimoiy munosabatlar jarayonidagi ishtiroki natijasida shakllana boradi. Shunday ekan har bir bolaga psixalogik jihatdan yondoshgan holda o’quv-tarbiya jarayonini olib boorish , hozirgi kunda eng samarali yo’llardan biri hisoblanadi.

Pedagogik jihatdan “Muloqot” texnologiyasi haqida bir oz tushuncha berib o‘tsak. Texnologiyaning tasnifi: Ushbu texnologiya o‘quvchilarning dars jarayonida mustaqil fikrlashga, o‘z fikrlarini erkin bayon etishga hamda ularda bahslashish madaniyatini tarbiyalashga qaratilgan bo‘lib, odatda, bunday mashg‘ulot o‘quvchilarni kichik guruhlariga ajratilgan holda o‘tkaziladi.

Texnologiyaning maqsadi: tanlangan mavzu, muammo asosida barcha yoshdagi o‘quvchilarning fikrlarini hamda ushbu mavzuga bo‘lgan munosabatlarini aniqlash, mustaqil holda umumiy bir fikrga kelishlariga va to‘g‘ri xulosa chiqarishlariga yoram berish, erkin holda bahslashishlariga sharoit yaratish, muloqotga kirish va muloqot qila olishga o‘rgatish.

Texnologiyaning qo‘llanishi: amaliy, laboratoriya, fakultativ mashg‘ulotlarda va darsdan tashqari o‘tkaziladigan tarbiyaviy soatlarda qo‘llanilishi mumkin bo‘lib, mashg‘ulot jamoa va kichik guruh shaklida o‘quv auditoriyasida yoki tabiat qo‘ynida o‘tkazilishi mumkin.

Ruhshunoslarning fikriga qaraganda, matematik tushunchalarni shakllantirish muammosi murakkab va serqirralidir. O‘zining mohiyati bo‘yicha har bir fikr ijodiy, past yoki yuqori darajaning mahsulidir. Har bir fikr — izlanish va yangilikni yaratish hamda uni ommalashtirishga qaratilgan mustaqil harakatdan iborat.

Shunday ekan har bir o‘quvchi bilan muloqot jarayonida matematik tushunchalar, o‘quvchilardagi individual psixologik harakterlar, bilimlariga ham e‘tibor bergan holda, o‘zaro samimiy muloqotni yo‘lga qo‘yish bugungi kun mavzularidan biri bo‘lib kelmoqda. Ushbu mavzu yechimlari esa albatta o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi individual, ham o‘zaro psixialogik aloqalarni o‘rnatilganligi bir yechim bo‘lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi) M.X.Toxtaxodjayeva, S.Nishonova va boshqalar. Toshkent:«O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010. - 400 b.

2. M.E.Jumayev. Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi, TOSHKENT - „ILM ZIYO“ – 2005

3. <https://baxtiyor.uz/oqituvchilar-uchun-barcha-fanlardan-metodlar-toplami>